

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA 1990-2008 PERIOD

INVERSIÓN EN LA SALUD – CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PERÍODO 1990-2008

Wilmar de Jesús Briceño Rondón¹
Nelson Ávila²

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950629](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950629)

ABSTRACT

Always the economic growth was considered an essential requirement to reach a better health condition and human development of the countries. More recently, the effects of the health investment on the economic growth and human development has been on investigating. The objective of this research is to analyze the relationship between health investment, economic growth and human development in the Bolivarian Republic of Venezuela between 1990-2008 periods. This investigation was achieved by the quantitative paradigm, to verify the strength of the relation between the investigate variable. In the first section, the theory connections among the variables were founded. The second section proves empirically the relationship of the variables on study. There is a strong, positive and significant relation among health investment and human development, when the health investment is more than 2,5% of GDP and the Gross Domestic Product per capita is greater than 1,71231096, the relation between GDP per capita and human development is positive and significant. In conclusion, there are a definitive correlation among health investment, economic growth and human development. Thus, improve in the health investment should be considered as an efficient, social and economic policy by the state.

Keywords: Health investment, GDP, Human Development

RESUMEN

Hasta hace poco se solía considerar que el crecimiento económico era un requisito necesario para la mejora de las condiciones sanitarias de la población y en consecuencia del desarrollo humano de los países en vías de desarrollo. Recientemente, la inversión en la salud de las

¹ Médico Cirujano - McS Administración - Doctorando en Ciencias Económicas LUZ

² Economista – Doctor en Economía – Profesor LUZ

Correo electrónico: wilmardejesus@gmail.com

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

personas también se ha reconocido como un requisito previo para el crecimiento y el desarrollo humano. En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar la relación que existe entre la inversión en la salud, el crecimiento económico y el desarrollo humano en la República Bolivariana de Venezuela durante el período 1990-2008. Para el logro de dicho objetivo se realiza una investigación enfocada en el paradigma cuantitativo, a fin de determinar la fuerza de relación entre las variables objeto de análisis. En la primera parte de la investigación se establecen los vínculos teóricos de la relación entre dichas variables. En la segunda parte, se analiza desde el punto de vista empírico la relación existente entre la inversión en salud, el crecimiento económico y el desarrollo humano. Como resultados de la investigación, se logra demostrar empíricamente la fuerte relación positiva y significativa que existe entre la inversión en salud y desarrollo humano. Aunque la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo humano también es positiva, solo es significativa cuando la inversión en salud es mayor del 2,5% del PIB y el PIB per cápita es mayor de 1,71231096. Vistos estos resultados, es necesario recalcar la importancia del Estado como financiador de los gastos en salud y como generador de una política sanitaria eficaz.

Palabras clave: Gasto Público en Salud, PIB, Desarrollo Humano

INTRODUCCIÓN

Hoy en día existen poderosas razones para considerar que el principal objetivo de toda actividad humana es alcanzar a nivel del ciudadano de a pie un adecuado desarrollo humano y no el crecimiento económico. En este sentido, en el primer informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) sobre desarrollo humano, lo define como un proceso de ampliación de las oportunidades de los individuos, siendo las más importantes, una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente (1990, p.33). Aunque esta definición es mucho más amplia, en la presente investigación centramos la atención en un limitado grupo de opciones tales como la salud y un nivel de vida decente, requisitos fundamentales para poder alcanzar un adecuado desarrollo humano.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Hasta hace poco, se solía considerar que en los países menos avanzados, el desarrollo económico era considerado un requisito previo y necesario para la mejora de las condiciones sanitarias de su población. Hoy en día, esta declaración ha estado cambiando, en la medida que los gobiernos y dirigentes políticos reconocen cada vez más que invertir en la salud de las personas también puede ser un requisito previo para el desarrollo económico. En otras palabras, la salud no solo es importante para el bienestar de los individuos, familias y comunidades; sino que constituye por sí sola, un poderoso instrumento para alcanzar el desarrollo social y económico de cualquier nación.

La importancia de la salud en el desarrollo económico de las naciones es innegable. La salud habilita a los individuos y a las familias a conseguir el desarrollo personal y la seguridad económica con vista al futuro. Es la base de la productividad laboral y de la capacidad tanto para aprender en la escuela como para desarrollarse en el terreno intelectual, físico y emocional. En términos económicos, la salud representa una de las piedras angulares del capital humano y del crecimiento económico, la buena salud de la población es un factor esencial para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y desarrollo humano a largo plazo a la escala de sociedades completas (Sachs, J. 2001, p.23).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Por otra parte, existe abundante literatura indicando que el crecimiento económico proporciona los recursos necesarios que permiten mejorar ininterrumpidamente el desarrollo humano. Hay pocas dudas de que cuando la renta de un país mejora, su nivel de salud y desarrollo humano también mejora. Ranis y Stewart (2002), lo demostraron desde el punto de vista empírico en su trabajo sobre crecimiento económico y desarrollo humano en América Latina que a un mayor crecimiento del ingreso per cápita se tradujo en un mejor comportamiento del desarrollo humano. En esta investigación, se estimó desde el punto de vista econométrico que el aumento de un punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB per cápita, reducía en más de tres puntos porcentuales el déficit de esperanza de vida (p.12).

Si bien es cierto que el crecimiento económico proporciona los recursos necesarios que permiten mejorar significativamente el desarrollo humano, por otro lado, el mejoramiento de la salud de la población contribuye de manera importante con el crecimiento económico. Por tanto, a medida que un país se desarrolla desde el punto de vista económico, la salud de su población también mejora. Esta mejora de la salud es una prueba directa de que la población vive mejor, las personas más sanas pueden trabajar más y durante más tiempo por lo que también pueden mejorar su nivel de renta y el de su país.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

En atención a lo expuesto, se plantea entonces la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre inversión en salud, crecimiento económico y desarrollo humano en Venezuela? Para dar respuesta a esta pregunta en primer lugar se revisarán los vínculos teóricos y posteriormente se analizará empíricamente el tipo de relación existente entre la inversión en salud, crecimiento y desarrollo humano en la República Bolivariana de Venezuela.

LA IDEA CONVENCIONAL

Al revisar lo escrito sobre los vínculos entre el crecimiento económico y desarrollo humano se puede señalar lo siguiente: El crecimiento económico constituye una variable esencial para el desarrollo humano; sin embargo para un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece dicho crecimiento, éste debe administrarse con probidad. En este sentido, algunos países han sabido administrar exitosamente su crecimiento económico para mejorar su desarrollo humano, mientras que otros han tenido experiencias desafortunadas. Generar riquezas y producir las coordinaciones necesarias para ello, constituyen objetivos fundamentales de cualquier estrategia de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

desarrollo económico que se pretenda construir. En buena parte del mundo y especialmente en la República Bolivariana de Venezuela se ha establecido al mercado como instrumento para el logro de dichos objetivos. La ganancia privada, la competitividad y autorregulación son los principios que la guían, el crecimiento de la riqueza su principal indicador de éxito. Visto de esta manera, el Desarrollo Humano no está lejos del objetivo básico de la economía de mercado. Solo quedaría por asegurar, que las riquezas producidas por la economía sean una oportunidad para todas las personas sin exclusión. (Grafico 1)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Gráfico 1: Idea Convencional. Diseño propio

Tal y como se observa en el gráfico número uno sobre el vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo humano; el ahorro (riqueza), genera más inversión, la inversión crea más empleo y el nuevo ingreso origina más ahorro. La relación entre crecimiento económico a largo plazo y ahorro está ampliamente sustentada por los trabajos del premio nobel de economía a finales de los años 50 el profesor Robert Solow con su modelo de crecimiento. En dicho modelo, un aumento de la tasa de ahorro, hace que la producción, el consumo y el capital por trabajador aumenten a largo plazo (Abel y Bernanke, 2004, p.255). El crecimiento económico amplía la base material para la satisfacción de las necesidades humanas; pero el grado en que se satisfacen esas necesidades depende de la distribución de los recursos y las oportunidades entre la gente, particularmente el empleo generador de riqueza (Giovanni, 2009, p.388).

Los vínculos que se establecen entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, tienen dos vías o caminos. La primera vía la representan las actividades y gastos de los hogares en su mayoría no remuneradas e invisibles tales como la administración del hogar por las mujeres, criar los hijos, alimentación, educación, gastos para mejorar la salud. Es más probable que el ingreso se gaste en desarrollo humano, cuando son las mujeres quienes controlan el ingreso. La segunda vía que vincula el crecimiento con el desarrollo humano se refiere a las

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

políticas y gastos gubernamentales. En este sentido, los buenos gobiernos pueden influir en gran medida en el nivel de desarrollo humano, encauzando una mayor proporción del ingreso público hacia gastos en salud, educación básica, construcción de carreteras, servicios públicos entre otros a objeto de mejorar el ingreso y las oportunidades de las personas evitando la distribución desigual de los recursos (PNUD, 1996, p.77).

Visto lo anterior, se puede concluir que mientras el fin es el desarrollo humano; el crecimiento económico es el medio para lograrlo. El propósito del crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la gente. Sin embargo, con frecuencia en los últimos años, se ha puesto de manifiesto que no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo humano. Inclusive, cuando el vínculo se ha logrado establecer, puede llegar a deteriorarse paulatinamente, a menos que se lo refuerce de manera constante por medio de una gestión política hábil e inteligente, empleando otros recursos de índole macroeconómica que logren mantener y ampliar el desarrollo humano de las personas.

INVERTIR EN SALUD EN PRO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Los costos de oportunidad y a nivel macroeconómico de un país a causa de de las enfermedades prevenibles son asombrosamente

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCI, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

elevados. Especialmente, cuando los afectados por estas enfermedades son las personas de menores recursos económicos y que por demás, representan la mayoría en los países en desarrollo. Existen básicamente tres razones que condicionan el aumento de la mayor carga de morbilidad entre las personas de menores ingresos:

1) En primer lugar, este segmento de población es la más vulnerable a la enfermedad, debido a la falta de acceso a agua potable y al saneamiento, a viviendas seguras, a una adecuada atención médica, a buena información sobre prevención de enfermedades, y a una alimentación suficiente.

2) Como segunda razón, es menos probable que este segmento de la población soliciten atención médica, incluso de urgencia, con base a que la mayoría suele encontrarse en sitios alejados de los centros dispensadores de salud, o carecen del efectivo necesario para cubrir los gastos o desconocen la mejor forma de proceder ante un episodio de enfermedad.

3) Por último, cuando se ven obligados a gastar sus escasos recursos para mitigar los efectos de las enfermedades, pueden caer en los ya conocidos círculos denominados trampas de la pobreza de la que no se recuperan por el endeudamiento adquirido, o por lo venta de sus bienes productivos. Tal y como lo señala Sachs en su informe a la Organización Mundial de la Salud sobre Macroeconomía y Salud (2001) “una enfermedad grave puede sumir a una familia en un

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

empobrecimiento prolongado que se extienda incluso hasta la generación siguiente, ya que los niños se ven obligados a abandonar la escuela e incorporarse a la fuerza de trabajo” (p.25).

En este orden de ideas, Rivera y Currais, (2005), señalaron que cuando “los gastos directos en salud, que representan más del 80% del gasto total, pueden ser el origen de que el 2,2% de la población se situé por debajo de la línea de la pobreza cada año” (p. 107). Los datos macroeconómicos señalan que los países con peores condiciones de salud tienen más dificultades para lograr un crecimiento económico sostenido que los países que tienen mejores condiciones sanitarias. En este sentido, dada la importante repercusión de las enfermedades en el desarrollo económico, invertir en salud es un componente importante en las estrategias generales de desarrollo humano de cualquier nación.

A la inversa, el rápido crecimiento económico de países como la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Japón, entre otros, estuvieron respaldados por importantes progresos en la salud, la lucha contra las enfermedades y la mejora de la alimentación. Estos progresos en el sector salud, además de incrementar la productividad de los trabajadores, redujo su vulnerabilidad a las infecciones. Uno de los registros más importantes en este sentido, es el trabajo del Premio Nobel de economía del año 1993 el profesor Robert Fogel quien demostró desde el punto de vista cuantitativo la contribución de la mejora de la nutrición al crecimiento económico del Reino Unido en los

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

doscientos años comprendidos entre 1780 y 1980. La mejora de la nutrición logró aumentar la producción al permitir que algunas personas demasiados débiles para trabajar se incorporaran a la fuerza laboral por otro lado, aquellas personas que aun estuviesen trabajando realizarán un mayor esfuerzo. Fogel, logró demostrar que la mejora de la nutrición durante este período, fue la responsable de algo menos de un tercio del crecimiento total de la renta en el Reino Unido (Weil, 2006, p.154).

La correlación entre mejor salud y crecimiento económico se mantiene aún introduciendo otro tipo de variables económicas adicionales. Una estimación elemental indica que cada mejora de 10 puntos porcentuales en la esperanza de vida al nacer se asocia a un aumento del crecimiento económico anual de al menos 0,3 a 0,4 puntos porcentuales. En consecuencia en los países más sanos, la esperanza de vida al nacer es mucho mayor, por lo que las ganancias económicas de los individuos y por ende de estas sociedades a largo plazo son muy superiores. Por consiguiente, desde el punto de vista de desarrollo humano, además de los efectos directos de la longevidad, reflejados en más años de capacidad para ganar dinero, de consumo y de ocio, se suma su repercusión indirecta sobre el bienestar económico. En suma, las familias longevas tenderán a invertir una mayor proporción de sus ingresos en educación y en ahorro, con base a que su mayor horizonte temporal les ofrece más años para recibir los beneficios de estas inversiones (Casas, 2002, p.28)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

La Directora General de la Organización Mundial de la Salud Gro Harlem Brundtland afirmó en el año 2002 que existen evidencias irrefutables de que “la inversión en salud no solo es buena en sí misma, sino que también puede ser un requisito previo para el desarrollo económico” (p.179); en este sentido, una buena salud les permite a las personas algo más que la simple supervivencia, les suministra dignidad, valor a sus vidas y por si fuera poco, les permite contribuir con el desarrollo de la sociedad a la que pertenecen.

Como dato adicional, Rivera, B. (2003), presenta un análisis de los efectos del gasto en salud sobre la productividad en 24 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), logrando demostrar desde el punto de vista cuantitativo la existencia de una relación positiva entre el gasto sanitario y la variación del producto de forma directa y significativa; para el período comprendido entre 1969 y 1990. En esta investigación, la autora utiliza un modelo de Solow ampliado, al cual le incorpora la variable salud, aproximada como gasto sanitario, logrando demostrar de que la salud afecta el crecimiento económico y de forma positiva (p. 17).

Los beneficios de una mejor salud a largo plazo vendrían dados por una reducción de los días de reposo por enfermedad, el aumento de la productividad individual y colectiva y mejores oportunidades para las familias al mejorar sus ingresos de forma permanente disminuyendo el decrecimiento de la productividad debido a la edad.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

EI ENGRANAJE VIRTUOSO

SALUD-CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Gráfico 2: Engranaje Virtuoso: salud-crecimiento económico y desarrollo humano. Diseño propio, 2010.

La base de este sistema denominado “engranaje virtuoso entre la salud, el crecimiento económico y el desarrollo humano”, lo representa la polea de la inversión en salud, la cual gira en sentido contrario a las agujas del reloj, esta polea puede girar lenta o rápidamente. A mayor movimiento más inversión a menor movimiento menos inversión en salud. La segunda polea del engranaje lo representa el crecimiento económico, gira en el mismo sentido de las agujas del reloj; su movimiento dependerá de la velocidad de giro de la polea inicial (inversión salud). Hasta este momento, este sistema de engranaje conformado por las dos primeras poleas, puede inclusive retroalimentarse; ya que un mayor crecimiento económico condiciona una mayor inversión en la salud. El movimiento de la 2ª polea el cual está condicionado por la 1ª polea, desencadena una tercera actividad a nivel de la 3ª polea (desarrollo humano), originando un movimiento que se realiza en sentido contrario de las agujas del reloj, es decir de derecha a izquierda. Obviamente a mayor movimiento mayor desarrollo

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

humano a menor movimiento menor desarrollo humano. Una vez activado este engranaje, el puede estar girando lenta o rápidamente según la velocidad que se le imprima al sistema. En suma, tal y como se puede observar mecánicamente, el mayor grado de desarrollo de un país, solo se podrá conseguir si existe una mayor inversión en salud lo que condiciona a su vez a un mayor crecimiento económico.

MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se plantea entonces analizar la relación existente entre la inversión en salud, crecimiento económico y desarrollo humano en la República Bolivariana de Venezuela durante el período comprendido entre los años 1990 y 2009. Para el desarrollo de esta investigación las variables en estudio se delimitan de la siguiente forma:

Inversión en Salud

Siguiendo el informe sobre Macroeconomía y Salud de la OMS (2001), una intervención oportuna y eficaz puede salvar un mínimo de ocho millones de vidas cada año, lo que aumentaría la longevidad, la productividad y el desarrollo humano de los más pobres. En este sentido, los lazos que vinculan a la salud con el crecimiento económico y el desarrollo humano son mucho más sólidos de lo que suele creerse. Es por ello que la OMS en este mismo informe considera que se deben

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

intensificar considerablemente los recursos destinados en la actualidad al sector de la salud.

El gasto per cápita mínimo para la provisión de los servicios de salud esenciales recomendados por la Comisión sobre Macroeconomía y Salud de la OMS es de 34\$ para los países de bajos ingresos con una proyección hasta 38\$ por persona y año en 2015 (OMS, 2003, p.3). Este gasto en salud llega a ser superior a los 3000\$ por persona en los países de altos ingresos. En estas circunstancias, los países con bajos ingresos (PIB per cápita de 481\$), gastan alrededor del 5% del PIB en salud, mientras que los de ingreso medio y alto (3.600 y más de 30.000\$ respectivamente), invierten alrededor del 6% y 10% del PIB en salud respectivamente (FMI; 2006, p.47).

La variable inversión en salud, es considerada en esta investigación como una variable independiente y se encuentra representada por el gasto público en salud (GPS), indica el gasto corriente y de capital imputable a los presupuestos gubernamentales (gobiernos centrales y locales), prestamos y subvenciones externas (incluyendo donaciones de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales) y a fondos de seguro por enfermedad de carácter social u obligatorio. Se mide cuantitativamente como un porcentaje del PIB invertido anualmente en salud. La información de esta variable, se extrajo de la base de datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Crecimiento Económico

El crecimiento económico es una de las metas más importantes de toda sociedad, implica por demás, un incremento notable de los ingresos que constituyen la clave de la elevación del nivel de vida a largo plazo, determinando un cambio en la forma de vida de las personas. Existen numerosas alternativas desde las cuales se mide el crecimiento económico de un país; se pueden considerar como formas de medición, la inversión, el nivel de consumo, el ahorro el Producto Nacional Bruto (PNB), el Producto Interno Bruto (PIB) entre otros (González, 2008, p.19).

En esta investigación, el crecimiento económico se considera también una variable independiente, y su medición se realiza mediante el PIB, más concretamente por el PIB per cápita. En este orden de ideas, el crecimiento económico de una sociedad se puede detectar con bastante aproximación, mediante la evolución de su PIB a largo plazo, ya que éste es una medida de la producción de un país y por tanto de su nivel de actividad económica. El PIB Graue, (2009), lo define como el “valor monetario de los bienes y servicios finales procedentes de la actividad económica de una nación en un período de un año, producidos por los ciudadanos de ese país más los extranjeros que realicen actividades económicas dentro de ese país” (p.271). Para medir el crecimiento real de la economía y poder comparar las producciones de diferentes años se utiliza el PIB real, el cual mide el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

cambio en el volumen de la producción de bienes y servicios finales de un año determinado a precios constantes, se tomó como año base el año 1997. Si se divide el PIB real entre la población se obtiene el PIB real per cápita, este indicador suministra mucha más información sobre el bienestar económico, ya que mide lo que le tocaría a cada ciudadano del país en estudio. Cuando el PIB real per cápita aumenta, se supone que el bienestar económico personal aumenta (Parkin, Esquivel y Muñoz, 2007, p.119).

La información referente al PIB, se extrajo de la base de datos del Banco Central de Venezuela (BCV, 2010). Para la obtención del PIB real, las cifras de la población de la Republica Bolivariana de Venezuela para el período en estudio se obtuvieron del sitio oficial Datos de libre acceso del Banco Mundial (BM, 2010).

Desarrollo Humano

La concepción sobre desarrollo humano que promueve el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), se dio a conocer durante los años 1990. En efecto, este primer informe del PNUD define al desarrollo humano como un proceso de ampliar las oportunidades de las personas que en principio son infinitas y cambiantes con los tiempos. Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son el disfrute de una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para conseguir un nivel de vida

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

decente. Se deduce de lo anterior lo siguiente, si las personas no pueden lograr estas tres oportunidades consideradas esenciales, muy probablemente, muchas otras alternativas de desarrollo continuarán siendo inaccesibles (1990, p. 34)

El Desarrollo Humano no termina allí, existen otras oportunidades valoradas por las personas como son la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Es por esto que el concepto de desarrollo humano está siendo incorporado en las estrategias de los gobiernos de la gran mayoría de los países del mundo entero, a objeto de ampliarle las oportunidades a un número cada vez mayor de personas y tengan la capacidad según Adam Smith, de interactuar con otros sin sentirse avergonzado de aparecer en público (García, J. 2005, p. 311).

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuantifica el progreso de los pueblos mediante la construcción de un índice global denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH), con base de poder ir evaluando en un solo indicador los avances en desarrollo humano a nivel de cada país. Por consiguiente, el IDH es un instrumento que mide el adelanto o el atraso medio, de la capacidad básica de un país, respecto a tres dimensiones esenciales:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

a.- La esperanza de vida, que refleja la existencia de una larga vida y saludable.

b.- El nivel educacional, que resume la cantidad de conocimientos adquiridos por las personas.

c.- El ingreso per-cápita, que indica la capacidad de acceso a los diversos recursos que son necesarios para vivir dignamente (Briceño, W. y Gillezeau, P. 2010, p.9).

El PNUD ha establecido tres categorías de desarrollo humano tal y como se señalan en el cuadro número 1 de la página que sigue:

Cuadro 1.- Categorías de Desarrollo Humano

Desarrollo Humano	Índice
Alto	0,800 y superior
Medio	0,500 – 0799
Bajo	inferior a 0,500

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

. Fuente: Modificado del PNUD. Estadísticas | Índices
Compuestos

El IDH, se considera en este trabajo como la variable dependiente de investigación; las cifras de este indicador se obtienen de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, para el manejo estadístico, los resultados obtenidos de las variables de investigación durante los 19 años de estudio, se incorporaron a una matriz de datos en un archivo del Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS en español versión 18.0 (PASW 18).

Como el propósito de esta investigación correlacional, la cual consiste es la confirmación desde el punto de vista empírico de los vínculos teóricos (relación), entre las variables inversión en salud (GPS), crecimiento económico (PIB per cápita) y desarrollo humano (IDH) anteriormente expuestos, se plantean la siguiente hipótesis de investigación:

“El Índice de Desarrollo Humano de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra relacionado (vinculado) con la Inversión en Salud y el Producto interno bruto per cápita, durante el período 1990-2008”. La codificación de las variables de la hipótesis de investigación se realizó como sigue:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

IDH: Variable Dependiente (y)

GPS: Variable Independiente (x)

PIB per cápita: Variable Independiente (z)

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Gráfico 3: Evolución de la Inversión en salud. Período 1990-2008.
Diseño propio, 2010

En el gráfico se puede observar que en los primeros seis años del período investigado, hasta el año 1996; la inversión en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, se encontraba por debajo del 2%. A partir del año 1997, el GPS comenzó a exhibir cifras superiores al 2%, alcanzando su máximo durante el año 2007 cuando llegó a estar

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

muy cerca del 5%. Como se observa la inversión en salud durante el período en estudio se ha venido comportando en una forma ascendente.

Gráfico 4: Evolución del PIB per cápita y Tasa de Crecimiento Interanual BsF a precios de 1997. Período 1990 – 2008.

Diseño propio, 2010.

En el presente gráfico, se observa la evolución del PIB per cápita de los venezolanos durante los 19 años del período investigado. Se puede percibir que desde el año 1992 hasta el año 2000, el ingreso per cápita estuvo alrededor del 1,7 millones por habitante por año. Alcanza su nivel más bajo durante el año 2003, colocándose por debajo de 1,4

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

millones. A partir de allí, se ha venido observando una franca recuperación, para colocarse durante el año 2008 alrededor de los dos millones por habitante; a pesar de esta recuperación, la mayor tasa de variación interanual del PIB per cápita, se alcanzó en el año 2004 (16,2%), luego comienza a descender estabilizándose en el año 2008 en 3,1% . Nótese el comportamiento de esta variable de investigación, la cual se encuentra muy relacionada con el crecimiento y desarrollo económico de los países.

Gráfico 5: Evolución del Índice de Desarrollo Humano. Período 1990-2008. Diseño propio, 2010.

Se puede observar en este gráfico la evolución del Índice de Desarrollo Humano en la República Bolivariana de Venezuela en el período comprendido entre los años 1990 y 2008. Se percibe un incremento significativo a partir del año 1990 (IDH: 0,736) hasta alcanzar valores de 0,825 durante el año 2008. Nótese que es a partir

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

del año 2004 cuando la República Bolivariana de Venezuela, logra su ingreso a los países de alto desarrollo humano al mostrar cifras por encima de 0,799, cifra límite considerada por el PNUD como el punto de cambio para ingresar al grupo de países con alto desarrollo humano.

Gráfico 6: Diagrama de Dispersión Matricial entre Gasto Público en Salud, PIB per cápita e IDH. Período 1990 -2008. Diseño propio, 2010.

Se puede observar en este gráfico de dispersión matricial la relación que existe entre la variable independiente inversión en salud (GPS) y la variable dependiente, Índice de Desarrollo Humano. Como

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

se puede notar, existe una correlación lineal positiva entre ambas variables. En este sentido, ya gráficamente se puede visualizar el vínculo existente entre estas variables objeto de la presente investigación. Similarmente, no se visualiza una relación lineal entre el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano durante el período de investigación analizado.

Para comprobar estadísticamente, la magnitud de la relación existente entre las variables de la investigación, se procede a determinar el coeficiente de correlación de Pearson como sigue (Lind, D.; Marchal, W.; Wathen, S.2005, p.431):

Cuadro 2.- Matriz de correlaciones entre IDH, GPS, PIB per cápita. Período 1990-2008.

VARIABLES		IDH	S	GP	PIB per cápita
IDH	Coef. Pearson	1	**	,770	,347
	Sig. (bilateral)			,000	,145
	N	19		19	19
GPS	Coef. Pearson	,770		1	,154
	Sig. (bilateral)	,000			,530
	N	19		19	19
PIB per cápita	Coef. Pearson	,347		,154	1
	Sig. (bilateral)	,145		,530	
	N	19		19	19

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En el cuadro número dos se visualiza la magnitud de la relación entre las variables objeto de la investigación. Se observa que existe una correlación (vinculación) positiva fuerte entre la variable dependiente IDH y la variable independiente GPS, con un coeficiente de Pearson (r)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

de 0,770; mientras que la correlación entre el IDH y el PIB per cápita la correlación es positiva pero débil con un $r= 0,347$.

En todo caso, la probabilidad asociada (Sig.) del valor de $r= 0,770$ entre GPS e IDH es de 0%, esto implica que existe una asociación lineal positiva fuerte y significativa entre estas variables. En tal sentido, se puede rechazar la hipótesis nula de no relación entre este par de variables.

Por otra parte, la probabilidad asociada (Sig.) entre el PIB per cápita e IDH es de 14,5% para un $r= 0,347$, es decir, no existe asociación lineal entre estas dos variables. Para determinar si existe otra posible relación entre el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano, se procedió a realizar un análisis exploratorio con regresiones curvilíneas (no lineales), cuyos resultados se muestran a continuación:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Cuadro 3.- Estimación de la relación entre Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el PIB per cápita. Período 1990-2008

Ecuación	Resumen del modelo					
	R	R cuadrado	F	gl1	gl2	Sig.
Lineal	0,3478	,121	2,334	1	17	,145
Logarítmica	0,3130	,098	1,841	1	17	,193
Inversa	0,2775	,077	1,416	1	17	,250
Cuadrático	0,6099	,372	4,742	2	16	,024
Cúbico	0,6196	,384	4,993	2	16	,021
Potencia	0,3050	,093	1,741	1	17	,205
Crecimiento	0,3991	,115	2,212	1	17	,155
Exponencia	0,3991	,115	2,212	1	17	,155

La variable dependiente es: Índice de desarrollo Humano

La variable independiente es: PIB per cápita a precios de 1997 Bs. F.

En el cuadro número tres, se observa la relación que existe entre la variable independiente (PIB per cápita) y la variable dependiente (IDH). Como se sabe, no hay una relación lineal fuerte, sin embargo, si existe una relación curvilínea positiva (cúbica) con un $R = 0,6196$. Por lo tanto, a un nivel de significancia del 95% ($\alpha = 0,05$) la correlación entre IDH y PIB per cápita con un valor de significación $p = 0,021$, menor que el nivel de significación establecido ($\alpha = 0,05$), se rechaza la hipótesis nula de no relación entre estas variables. Este tipo de relación no lineal explica mucho mejor la relación entre el IDH y PIB per cápita para el período comprendido entre 1990 – 2008.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Riesgo

Estimación	Típ. Error
,000	,000

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Métodos de crecimiento: CHAID

Variable dependiente: IDH

Gráfico 7: Árbol de Clasificación entre las variables IDH, GPS y PIB per cápita. Período 1990 – 2008.
Diseño propio, 2010.

En el gráfico siete, denominado árbol de clasificación, se representa visualmente, el último procedimiento para el análisis de la relación entre las variables objeto de análisis. Este procedimiento permite la creación de un modelo de clasificación en grupos y a la vez predecir los valores de una variable dependiente (IDH) basado en los valores de variables independientes (GPS y PIB per cápita). Tal y como se demuestra en el árbol, la variable independiente que más vinculación tiene con el IDH, es la variable gasto público en salud con un valor de significación p corregido = 0,002 menor que el nivel de significación establecido ($\alpha = 0,05$), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula de independencia entre estas variables.

En la medida que se desciende por el árbol de clasificación, se comienza a relacionar la variable independiente PIB per cápita con el IDH, esto ocurre básicamente cuando el GPS se hace mayor de 2,5% del PIB. En este momento, se establece una vinculación entre IDH y PIB per cápita, demostrada por un valor de significación p corregido = 0,012 menor que el nivel de significación establecido ($\alpha = 0,05$), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las variables

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

IDH y PIB per cápita. Esta relación es mucho mayor cuando la variable independiente PIB per cápita es mayor de 1,71231096 por habitante. Visto lo anterior, cuando el Gasto Público en Salud es menor del 2,5% del PIB y el PIB per cápita es menor del 1,71231096 por habitante, el Índice de Desarrollo Humano se ubicará de la República Bolivariana de Venezuela por debajo de la cifra 0,799, número por debajo del cual se agrupan a los países de IDH medio.

La tabla que señala la estimación del riesgo en el presente árbol de clasificación, proporciona una rápida evaluación de la bondad del funcionamiento del modelo. Según los resultados de esta tabla el riesgo de clasificar erróneamente las observaciones es de cero. Por consiguiente, con base a los resultados del árbol de clasificación, la mejor vinculación entre IDH, GPS y PIB per cápita se establece para el período 1990 -2008, cuando la inversión en salud es mayor de 2,5% del PIB y el Producto Interno Bruto per cápita es mayor de 1,71231096.

CONCLUSIONES

Existe una aceptación cada vez mayor por parte de los gobiernos de los distintos países con base a numerosos estudios realizados a nivel mundial, sobre la importancia vital de realizar inversiones efectivas en el sector de la salud a objeto de promover crecimiento económico y un mejor desarrollo humano. En este sentido, la comisión de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la segunda reunión consultiva, efectuada en Ginebra, Suiza durante los días 28 y 30 de Octubre del año 2003, recomienda aumentar significativamente las inversiones en el sector salud.

Hasta hace relativamente muy poco tiempo, se solía considerar que en los países en vías de desarrollo, el crecimiento económico era un requisito imprescindible para las mejoras de las condiciones sanitarias de la población. En este trabajo se resume y se apoya la teoría a favor de que invertir en la salud de las personas también puede ser un requisito previo para el crecimiento económico y por ende del desarrollo humano. En efecto, la salud no solo es importante para el bienestar de las personas, familias y comunidades sino que constituye por sí sola, un poderoso instrumento para alcanzar el desarrollo económico y social de los países.

Los datos aportados por esta investigación sugieren que el gasto gubernamental en salud en la República Bolivariana de Venezuela como porcentaje del PIB ha estado aumentado durante el período investigado. Esta inversión en salud promueve una estrecha relación lineal positiva con el desarrollo humano, de hecho, se comprueba desde el punto de vista empírico la correlación existente entre estas variables al rechazarse la hipótesis nula de no vinculación entre las mismas. Igualmente, mediante el análisis de árbol de clasificación, se puede observar que la inversión en salud es la variable que tiene una mayor

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

vinculación (relación) con el desarrollo humano durante los 19 años analizados.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto per cápita para el período 1990-2008, exhibe un comportamiento algo distinto, se observa como durante los años 2002-2003 existe un descenso muy marcado del mismo, alcanzando cifras por debajo de 1,4 millones de Bolívares por habitante. Esta caída del PIB per cápita, acaeció con los conflictos socio-políticos durante estos años, tiempo durante el cual la economía de Venezuela experimento una severa contracción. Esta es la razón por la cual el PIB per cápita muestra una relación positiva débil en esta investigación; sin embargo cuando se analiza bajo el enfoque del árbol de clasificación, a medida que se desciende por el mismo se puede visualizar que la vinculación es cada vez mayor, sobre todo cuando la inversión en salud es mayor del 2,5% del PIB y el PIB per cápita es mayor a 1,71231096 por habitante. Esta observación, permite concluir desde el punto de vista empírico de la existencia de un vínculo entre el IDH y PIB per cápita.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, para el período 1990-2008, el mejor modelo de predicción de alto desarrollo humano (IDH: > 0,799), se alcanzó cuando la inversión en salud fue mayor del 2,5% como porcentaje del PIB y el Producto Interno Bruto per cápita superior a 1,71231096 por habitante, este cambio se efectuó a partir del año 2004.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Sin lugar a dudas, la correlación positiva entre la inversión en salud, el crecimiento económico y el desarrollo humano es una de las mejores relaciones establecidas a nivel mundial. La medición del impacto de la inversión en salud sobre el crecimiento económico y desarrollo humano se expresa 15 a 20 años después de la mejoría de la situación actual de salud; esto refleja, la visión de futuro que los tomadores de decisión (gobernantes) de cualquier nación, deben asumir. Luego de realizar este análisis, se hace necesario recalcar por un lado la importancia que tiene el Estado como financiador de los gastos en salud, y por otro lado como generador de una política sanitaria eficaz y eficiente, lo que exige un conocimiento detallado de las condiciones locales, como sociales, demográficas y económicas sin matices políticos, las cuales afectan como un todo a la salud, por lo que deben ser abordadas en una ordenada estrategia de salud pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abel, A. y Bernanke, B. (2004). **Macroeconomía**. (4ª ed.). Madrid. Pearson Educación
- Banco Central de Venezuela (2010). **PIB**. [en línea]. Disponible en: <http://www.bcv.org.ve/> Consulta: 2010, Agosto, 16.
- Banco Mundial. (2010). **Datos de libre acceso**. [en línea]. Disponible en: <http://www.bancomundial.org/>
- Briceño, W. y Gillezeau, P.(2010). **An alternative to measure the human development index in Latinamericans countries by multivariate analisis**. www.revistanegotium.org.ve. 15(5): 4-36.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Brundtland, G.H. (2002). **Salud y Desarrollo Sostenible**. ICE, Revista de Economía; 800: p. 173-179

Casas, J. (2002). **Salud, desarrollo humano y gobernabilidad en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI**. Rev Panam Salud Pública. 11(5/6): p.397-408

Fondo Monetario Internacional. (2006). **Hablemos en serio del financiamiento de la salud**. [en línea]. Disponible en: <http://www.imf.org>. Consulta: 2010, Septiembre, 06.

García, J. (2005). **Finanzas Públicas, Salud y Desarrollo Humano. Hacia un México más saludable**. Salud en Tabasco, 11 (1-2): 309-319

González, J. (2008). **Pobreza absoluta y crecimiento económico, análisis de tendencia en México, 1970-2005**. Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2009b/529

Graue, A. (2009). **Fundamentos de Economía**. México: Pearson Educación.

Instituto Nacional de Estadísticas. (2010). **Evolución del Índice de Desarrollo Humano en Venezuela, 1990-2008**. [en línea]. Disponible en: <http://www.ine.gov.ve/idh/tablaevoluci3n.htm>. Consulta: 2010, Septiembre, 07

Lind, D.; Marchal, W.; Wathen, S.(2005). **Estadística aplicada a los Negocios y a la economía**. (12ª ed.). México: McGraw-Hill

Organización Mundial de la Salud. (2003). **Segunda Reunión Consultiva Sobre Macroeconomía y Salud: Aumento de las Inversiones en Resultados Sanitarios para los Pobres**. Ginebra, Suiza.

Organización de las Naciones Unidas. (2010). **Comisión Económica para América Latina. Base de Datos**. [en línea]. Disponible en: <http://www.eclac.org/estadísticas/bases/> Consulta: 2010, Abril, 28

Parkin, M.; Esquivel.; Muñoz, M. (2007). **Macroeconomía. Versión para Latinoamérica**. (7ª ed.). México: Pearson Educación.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1990). **Desarrollo Humano Informe 1990**. Colombia: Tercer Mundo Editores

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Briceño Rondón, Wilmar de Jesús; Ávila, Nelson (2011) **INVESTING IN HEALTH - ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF VENEZUELA. 1990-2008 PERIOD** /www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 126- 161

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1996). **Desarrollo Humano Informe 1996**. Madrid: Mundi-Prensa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2008). **Estadísticas |Índices Compuestos** [en línea]. Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/estadísticas/índices/idh/>. Consulta: 2010, Septiembre, 07.

Sachs, J. (2001). **Macroeconomía y Salud: Invertir en Salud en pro del Desarrollo Económico**. Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud. Ginebra. OMS

Ranis, G. y Stewart, F. (2002). **Crecimiento económico y desarrollo humano en América Latina**. Revista de la CEPAL, (78); p.7-24.

Reyes, G. (2009). **Desafíos macroeconómicos y desarrollo: Consideraciones desde América Latina**. Revista de Ciencias Sociales, (15); 3: p.383-396

Rivera, B. (2003). **El papel de la salud en la acumulación de capital humano: efectos sobre la productividad en economías desarrolladas**. ICE, Revista de Economía, (804): p.13-22

Rivera, B. y Currais, L. (2005). **La inversión en salud como gasto publico productivo: un análisis de su contribución al crecimiento económico**. Presupuesto y Gasto Público. (39): p. 103-120

Weil, D. (2006). **Crecimiento económico**. Madrid: Pearson Educación